

İQTİSADİ TƏRBİYƏNİN VƏZİFƏLƏRİ VƏ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ YOLLARI

ƏMİNƏ BABA QIZI QƏDİMOVA

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, “Sosial mədəni fəaliyyət” kafedrası,
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xülasə: Məqalə müasir dövrün ən aktual mövzularından olan iqtisadi tərbiyə probleminə həsr edilmişdir. Tədris prosesində gənclər daha çox məlumat alır və yeni bilik və bacarıqlar əldə edirlər. Gənclərə iqtisadi biliklər verməklə onlarda iqtisadi şüur formalaşır. Məqalədə bu problemin tədris prosesində realizə edilməsi ilə bağlı nəzəri müddəalar verilir.

Tədris prosesi ilə bağlı olan yeni bilik və bacarıqların əldə edilməsi deyil, iqtisadi tərbiyənin məntiqi yaradıcı və tənqidi təfəkkürün inkişafı da nəzərdən keçirilir. Gənclərə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların verilməsi onların iqtisadi tərbiyəsinin günün tələbləri səviyyəsində inkişaf etdirilməsinə səbəb olur.

Müəllif sosial bacarıq, kollektiv keyfiyyətlər, təsərrüfatçılıq bacarıqları aşılamaq, onlarda iqtisadi mədəniyyətə yiyələnməsinə toxunmuş və tənqidi münasibət bildirmişdir. Məqalədə iqtisadiyyat anlayışı sosial aspektdə təhlil edilir.

Açar sözlər: iqtisadiyyat, iqtisadi tərbiyə, sahibkarlıq, qənaətcilik, israfçılıq, vaxt büdcəsi, iqtisadi fəaliyyət.

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

А.Б.КАДИМОВА

Резюме: Статья посвящена проблеме экономического образования, одной из самых актуальных тем современности. В образовательном процессе молодые люди получают больше информации и приобретают новые знания и умения.

Предоставляя экономические знания молодым людям, у них формируется экономическое сознание. В статье приводятся теоретические положения относительно реализации данной проблемы в образовательном процессе.

Образовательный процесс заключается не только в приобретении новых знаний и навыков, но и в развитии навыков логического, творческого и критического мышления в экономическом образовании. Предоставление молодежи информации о предпринимательской деятельности способствует развитию ее экономического образования на уровне современных требований.

Автор затронул и высказал критическое отношение к воспитанию социальных навыков, коллективных качеств, экономических навыков, а также приобретению ими экономической культуры. В статье анализируется понятие экономики с социальной точки зрения.

Ключевые слова: экономика, экономическое образование, предпринимательство, бережливость, расточительность, бюджет времени, экономическая деятельность.

TASKS OF ECONOMIC EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTATION

A.B.GADİMOVA

Summary: The article is devoted to the problem of economic education, which is one of the most relevant topics of the modern era. In the educational process, young people receive more information and acquire new knowledge and skills.

By providing economic knowledge to young people, economic, consciousness is formed in them. The article provides the oretical provisions on the implementation of this problem in the educational process.

The acquisition of new knowledge and skills related to the educational process is not only considered, but also the development of logical, creative and critical thinking in economic education. Providing information about entrepreneurial activity to young people leads to the development of their economic education at the level of current requirements.

The author touched upon the instillation of social skills, collective qualities, economic skills, and the acquisition of economic culture in them, and expressed a critical attitude. The article analyzes the concept of economy from a social aspect.

Key words: *economy, economic education, entrepreneurship, thrift, wastefulness, time budget, economic activity.*

Respublikamızda iqtisadiyyat sürətli inkişaf yoluna qədəm qoymuş, bütün sosial sahələrdə, o cümlədən təhsil sahəsində kəskin dönüş yaradılmışdır. Bu inkişaf həm dövlət, həm də qeyri dövlət sferalarında öz təzahürünü geniş tapmışdır.

İqtisadiyyatın inkişafının ana xəttini tələbatlar təşkil edir. Tələbatlar insan fəaliyyətinə daim təsir göstərir və onu fəallaşdırır. Bu fəaliyyətin özü də insan (cəmiyyət) tələbatının formalaşmasına bilavasitə təsir göstərir və onun inkişafının keyfiyyətə təkmilləşməsinə zəruri edir. Tələbat orqanizmin şəxsin (fərdin) kollektivin və bütövlükdə cəmiyyətin fəal fəaliyyətini qoruyub saxlamaq üçün zəruri olan hər hansı bir şeyə ehtiyacdır(12, s.180).

Respublikada dünya ölkələrinin təcrübəsi nəzərə alınmaqla, beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilərək müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Strategiyanın əsas məzmunu bazar iqtisadiyyatının təkmilləşdirməsi yolu ilə sabit sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaqdan və əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasından asılıdır.

M.Rövşən məsələnin mahiyyətini iqtisadi yönümdə açıqlayaraq göstərir ki, **dövlətin** gücü onun iqtisadiyyatın hər şeydən əvvəl, uzun müddət üçün xalqın mənafeyini ifadə etməsidir. Dövlət o zaman normal fəaliyyət göstərə bilir ki, onu təşkil edən bütün qurumlar ahəngdar, qarşılıqlı münasibətdədir. Həm də fəaliyyət üçün zəruri şərt ümumi məqsədə çatmaq üçün sistemin bütün hissələrinin istər ideoloji, istər inzibati cəhətdən iştirakıdır.(11.s.87). İqtisadi biliklərin mənimsənilməsi, onların əqidəyə çevrilməsi, iqtisadi təfəkkürün formalaşması prosesi iqtisadi tərbiyə İqtisadi tərbiyə-gənclərin iqtisadi sahəyə aid müvafiq bilik, bacarıq və vərdislərlə silahlandırmaq əsasında onlarda işgüzarlıq, sahibkarlıq, qənaətçilik və digər bu kimi keyfiyyətləri formalaşdırmaq məqsədilə məktəbdə aparılan planlı, mütəşəkkil fəaliyyətdir, düşünülmüş şəkildə tətbiq olunan kompleks təsirlər sistemidir. Gənclərin səviyyələrini yüksəldən amillər içərisində iqtisadi tərbiyə mühüm aktualıq kəsb edir. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan gənclər, ilk növbədə, iqtisadi biliklərə yiyələnə bilərlər. Məhz bu baxımdan yuxarı siniflərdə məktəblilərə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı verilən məlumatlar sisteminin yaradılmasına ehtiyac duyulur.

Gənclərə verilən informasiyalar onların iqtisadi tərbiyəsini inkişaf etdirməklə yanaşı, onlarda sahibkarlıq fəaliyyətinə istiqamətləndirir. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, gənclərin əksəriyyəti istehsalatda çalışmağa maraq göstərir. Onların bu maraqlarını nəzərə alaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar gənclərə sahibkarlığın məzmunu, biznes fəaliyyətinin strukturu, lizinq xidmətlərinin məzmunu, franşayzinqin qurulması ilə bağlı informasiyaları özündə əks etdirən təlim modullarının hazırlanmasına zəruri ehtiyac duyulur.

İqtisadiyyat bütün dillərdə eyni mənada anlaşılır, ev, təsərrüfat və qanun anlayışlarını birləşdirir. Belə ki, rus dilində “ekonomika”, yunanca “oikonomike” və s. kimi işlədilir.

“İqtisadiyyat” sözünün elmi mənası onun hərfi mənasına ölkə miqyasında müəyyən dərəcədə uyğun gəlir, yəni iqtisadiyyat ölkədə maddi nemətlərin istehsalı, bölüşdürülməsi, mübadiləsi və istehlakı kimi başa düşülərək iqtisadi tərbiyənin elmi əsasını təşkil edir və bu kimi qiymətli keyfiyyətlərə malik olur. Bu cür gənclər müdrik ulularımız kimi başa düşür və inanır ki, iqtisadiyyat olmasa cəmiyyət yaşaya bilməz, qənaətə riayət edər, israfçılığa yol verməz. Babalarımız, nənələrimiz xüsusi məktəblərdə iqtisadi təhsil almaşalar da, iqtisadi məsələləri çox müdtrikcəsinə həll etmişlər. Onlarda ciddi əmək intizamı olmuşdur. Zəhmət adamları əməyin təşkili formaları, qazanılmış zəhmət

haqqından (yaxud əldə olunan gəlirdən) səmərəli istifadə məsələlərində səriştəli olmuşlar, torpağa necə qulluq etmək, yaxşı bəhər əldə etmək üçün harada, nə vaxt, nəyi necə əkmək, məhsulu nə vaxt toplamaq, müvafiq regionda təsərrüfatın hansı növü, hansı sahəsi ilə məşğul olmaq və şair bu cür iqtisadi məsələlər sahəsində zəngin təcrübə qazanmışlar, vaxt büdcəsindən düzgün istifadə etmək, işgüzarlıq və sahibkarlıq keyfiyyətləri ilə fərqlənmişlər. Onlar iqtisadi sahədə qazandıqları bilik və təcrübəni “gör-götür” üsulu ilə, həmçinin nümunə göstərmək və izah etmək yolu ilə gənc nəsə də aşılamışlar. Bu prosesdə obrazlı kəlamları, özlərinin (yaxud özlərindən əvvəlki nəsillərin) fikir məhsulu olan atalar sözlərindən də geniş şəkildə istifadə etmişlər. Azərbaycan folklorunun bənzərsiz dəyərlərində iqtisadiyyatla bağlı tutumlu yeri var. **Atalar** deyib ki, “Qənaət dolanışığın yarısıdır”, “Torpağın qarası üz ağardar”, “Torpaqnan oynayan ac qalmaz”, “Torpaq deyər: döy məni, doyurum səni”, “Torpaq deyər: öldür məni, dirildim səni”, “Torpaq deyər: sən mənə tər ver, mən sənə zər verim” , “Vaxt qızıldır” və **ilaxir**. Təkcə onu deyək ki, gənclərin milli mənlilik şüurunun inkişaf etdirilməsinə xüsusi fikir verildiyi müasir dövrdə ata-analar, müəllim və tərbiyəçilər uşaqları məhsuldar qüvvələrin yetişdirilməsində respublikanın təbii-coğrafi şəraitinin nəzərə alınması faktı ilə, həmçinin tarixi-millî amillərlə, xalqın iqtisadi sahə ilə bağlı ənənələri və folklor nümunələri ilə yaxından tanış etməlidir. Çünki belə tanışlıq onlarda milli mənlilik şüurunun inkişafına kömək etməklə yanaşı, yeni iqtisadi tərbiyənin formalaşması üçün də etibarlı zəmin yaradır.

İqtisadi biliklərin mənimsənilməsi, onların əqidəyə çevrilməsi, iqtisadi tərbiyənin formalaşması prosesi iqtisadi tərbiyə adlanır.

“İnsanların ictimai-siyasi şüur və özündərkinin yetkinləşməsi sayəsində cəmiyyətin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində vətəndaşların müxtəlif təbəqələrini və kateqoriyalarını təmsil edən ictimai qrupların fəal rol oynaması dövlətin və insanlar toplumunun daha yüksək inkişaf səviyyəsini səciyyələndirən əsas amillərdədir. (**Azərbaycan Respublikası. Bakı.2001.**)”

Son dövrün məhsulu olan iqtisadi tərbiyənin təhsil müəssisələrində başlıca vəzifələri aşağıdakılardır:

- cəmiyyətin inkişafında iqtisadiyyatın yeri və ölkədə, o cümlədən regionlarda iqtisadi siyasətin elmi əsasları barədə təsəvvür yaratmaq;
- gənclərdə bazar iqtisadiyyatı haqqında biliklərini genişləndirmək;
- gənclərdə sahibkarlığa olan maraqlarını qüvvələndirmək;
- əməksevərlik, təsərrüfatçılıq, qənaətçilik kimi xüsusiyyətləri formalaşdırmaq, tələbələri müvafiq iqtisadi anlayışlarla tanış etmək;
- ictimai mülkiyyətə, xalq əmlakına, o cümlədən ətraf mühitə qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətmək, tövsiyə etmək;
- gənclərdə vaxt büdcəsindən səmərəli istifadə etmək, istehsal prosesində iqtisadi fəaliyyət göstərməyə hazır olmaq, yeyinti məhsullarına (xüsusi ilə çörəyə) iqtisadi baxımından tərbiyəli yanaşmaq, zəhmətlə qazanılan gəlirin qədrini bilmək, elektrik enerjisinə qənaət etmək və gəlir əldə edilməsi və s. kimi faydalı bacarıqlar aşılamaq.

Gənclərin milli mənlilik şüurunun inkişaf etdirilməsinə ciddi fikir verildiyi müasir dövrdə Azərbaycan məktəblərində aparılan işlər elə təşkil edilməlidir ki, gənclər respublikanın iqtisadi məsələlərlə əlaqədar milli spesifikasiyası ilə də yaxından tanış olsunlar. Bu məqsədlə onlara, məsələn, Azərbaycanda xalq təsərrüfatının ənənəvi sahələri (yəni neft-qaz hasilatı, maşınqayırma, kimya sənayesi, əkinçilik, heyvandarlıq, pambıqçılıq, üzümçülük, tütünçülük, çay becərmə, meyvə-tərəvəz və s.), xammal ehtiyatları, respublikada istehsal olunan məhsulların satışında əldə edilən valyuta, milli gəlir, istehsalın adambaşına orta göstəriciləri, tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı və s. haqqında müvafiq məlumat vermək, uşaqları məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində spesifikasiyası təbii-coğrafi şəraitinin nəzərə alınması faktı ilə, həmçinin tarixi-millî amillərlə, xalqın ənənələri ilə tanış etmək gərəkdir. Belə tanışlıq və məlumat məktəblilərdə milli mənlilik şüurunun inkişafına kömək etməklə yanaşı, yeni iqtisadi tərbiyənin formalaşması üçün də etibarlı zəmin yaradır. Bunlarsız isə iqtisadi həyatı köklü surətdə sağlamlaşdırmaq, onun irəliyə doğru sürətlə və səmərəli inkişafını təmin etmək mümkün olmaz.

Əmək bazarının tənzimlənməsinin fəal və kompleks strategiyasının işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsinə ciddi ehtiyac hiss olunur. Məşğulluğun tənzimlənməsinin vasitə və mexanizminin seçilməsi, dövlət və şəxsi təşəbbüslərin əlaqəsi, işgüzar fəallığın həvəsləndirilməsi kimi problemlərin xüsusi əhəmiyyəti artırır. Məşğulluğun tənzimlənməsi siyasəti qarşısında digər mühüm vəzifələr durur. Peşə-ixtisas potensialının qorunması, artırılması, işçi qüvvələrinin çevikliyinə artırılması və onun struktur dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması, sosial tərəftəşliq mexanizminin qaydaya salınması və gücləndirilməsi. Əhalinin məşğulluğu öz sosial-iqtisadi təbiətinə, ona təsir edən amillərin mürəkkəbliyin, çoxcəhətliyyətin, müxtəlif modelli olmasına, ayrı-ayrı əmək bazarı subyektlərinin mənafehlərinin kəsişmə nöqtəsinin variant çoxluğuna görə nəzəri metodoloji və praktiki baxımından ən ağır problemdir. (10, s.220).

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsində əmək kollektivləri mühüm rol oynayır. Əmək kollektivi işçilərin həyat tərzinin başlıca cəhdləri və xüsusiyyətlərini, onların fəaliyyət və söylərini özündə birləşdirən məcmu iqtisadi fəaliyyətlərin əsas özəyidir. O, özünün hər bir üzvünün birgə iqtisadi və mənəvi marağı nöqtəyi-nəzərindən birləşdirməsidir. Ona görə də təsərrüfat fəaliyyətində əmək kollektivinin gücü onun hər bir üzvünün səyi ilə birlikdə təşkilatın (müəssisənin) potensial gücünü müəyyənləşdirir. (12.s.180).

Bir cəhəti də xüsusi qeyd edək ki, gənclərdə iqtisadi təfəkkürünü günün tələbləri səviyyəsində formalaşdırmaq onları məhsuldar əməyə hazırlamağın da mühüm mərhələsidir. Belə ki, iqtisadi təfəkkürü formalaşmış adam vaxt büdcəsinin əhəmiyyətini yaxşı bilir, xalq əmlakının qorunmasında fəal iştirak edir, öz işində qabaqcıl təcrübədən, yeni üsullardan və müasir əmək alətlərindən səmərəli istifadə etməyi bacırır, texniki sənədlərdən baş çıxarır, işdə keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini məharətlə əlaqələndirir, qənaətçilik, işgüzarlıq, ümumi mülkiyyətə, torpağa sahibkarlıq kimi qiymətli keyfiyyətlərə malik olur. Bu cür adam müdrik ulularımız kimi başa düşür və inanır ki: iqtisadiyyat olmasa cəmiyyət yaşaya bilməz, qənaətə riayət edən varlanır, yoxsulluğa uğramaz, kim israfçılığa yol verirsə yoxsul hala düşür, qənaət dolanışığın yarısıdır, çörəyin ətri, amamın xətri qədər xoşdur, müqəddəsdir, insan zəkasının ən böyük kəşfidir, “çörək itirən çörək tapmaz”, çörəyə xor baxan ac qalar, çörəyə ayaqlamazlar, yerə düşsə öpər və göz üstə qoyarlar”, “vaxt qənimətdir”, qızıldır, onun bir dəqiqəsini də boş keçirmək olmaz, “vaxtını itirən bəxtini itirər”, “qəpik-qəpik yığan manat-manat verər”, “hər şeyi vaxtında əksən dürr bitirər” və s.

İqtisadi tərbiyənin məzmununu təşkil edən “bazar iqtisadiyyatı”, yəni iqtisadiyyatın bazar münasibətləri həyata qədəm qoyan hər bir gəncin diqqətini cəlb etməlidir. İqtisadi tərbiyənin başlıca məqsədi yeni iqtisadi şəraitdən baş açmaqda gənc nəsle kömək etməkdən ibarətdir. Bu səbəbdən gələcəyimizin etibarlı əllərdə olması üçün hər bir gənc “bazar iqtisadiyyatı”nın xüsusiyyətlərini bilməli və sahibkarlıq, təsərrüfatçılıq, qənaətçilik və s. kimi faydalı keyfiyyətləri özlərinə örnək etməlidirlər.

Tələbə özü istehlakçı kimi iqtisadiyyatda mühüm rol oynayır. Hər bir tələbə özünü təkcə maddi və mənəvi nemətlərin istehlakçısı kimi yox, həm də həmin nemətləri yaradan, istehsal edən mütəxəssis kimi hazırlamalıdır. Bu məqsədin reallaşması üçün istisnasız olaraq bütün, məktəblərdə tələbələrə iqtisadi tərbiyəsinə bilavasitə xidmət edən xüsusi kurs-iqtisadiyyat kursu təsdiq olunmalıdır.

İqtisadiyyat kursunun əhatə etdiyi anlayışlar tələbələrdə iqtisadi təfəkkürü formalaşdırmaqla, onların bütün bilik və bacarıqlarını dərinləşdirir və genişləndirir. İqtisadi tərbiyənin ən mühüm yollarından biri dərsdir. Müxtəlif fənlərin tədrisi prosesində uşaqları iqtisadiyyata dair anlayışları mənimsəyir, atalar sözlərini öyrənərkən xalqımızın qənaətçiliyə dair fikirləri ilə tanış olurlar.

Tədris proqramlarına uyğun olaraq yuxarı sinif şagirdləri əmək təlimi dərslərində istehsalatı intensivləşdirməkdə mexanikləşdirmənin əhəmiyyəti, kənd təsərrüfatı məhsullarını artıqmaqda aqrotexnikanın (yəni əkinçilik texnikasının) rolu, əmək məhsuldarlığını yüksəldən aillər, əsaslı vəsait, ekstensiv inkişaf, təsərrüfatı idarəetmənin ekstensiv və intensiv sistemi, təsərrüfat hesabı və gəlirlilik, məhsuldar maya dəyəri, mənfəət, qənaət rejimi və bu qəbilli bir sıra digər iqtisadi məsələlər üzrə lazımi məlumat kəsb edirlər.

İqtisadi tərbiyə imkanları başqa fənlər üzrə aparılan dərslərdə də vardır. Başlıca məsələ-həmin imkanları verməkdə və gerçəkliyə çevirməkdədir ki, bu da fənn müəllimlərindən səriştəlilik və pedaqoji ustalıq tələb olunur.

“Kəlilə və Dimnə”də deyilirdi:

Dağdan hey götürüb desən ki, çoxdur,

Bir də görəcəksən dağ özü yoxdur.

Belə informasiyalar gənclərin iqtisadi biliklərinin zənginləşməsinə təmin etmiş olur. Bu biliklərin isə qabaqcıl dünya təcrübəsi əsasında verilməsi faydalı olar.

Qənaət sərvətdir, dövlətdir. Alimlər yalnız bir şey-elmi öyrənməyə qənaət etməməyi zəruri saymışlar. İnsan əməyi, kamal ilə yüksəlir. Bilikli adam insanın ağır əməyini ixtira və kəşfləri ilə yüngülləşdirir. M.Füzuli əməyi, zəhməti insan həyatının mayası hesab edirdi. O, adamları qənaətçil olmağa çağırır və deyirdi ki, insanı qənaət ucaltdığı halda, tamah, israfçılıq alçaldır, məhv edir. Nizami deyirdi ki, tamahın boynunu qənaət qılıncı ilə vurmaq lazımdır.

Gənclərin iqtisadi tərbiyəsində bütün fənlərin imkanlarından istifadə olunur. Məktəbdə həyata keçirilən sinifdənkənar işlər təlim işini tamamlayır, məktəblilərin təlim prosesində əldə etmədikləri iqtisadi bilikləri möhkəmləndirir, iqtisadi tərbiyəyə dair məlumatlarını zənginləşdirir. Sinifdənkənar tədbirlərin bir qrupu uşaqlarda iqtisadi təfəkkürü, qənaətçil olmaq şüurunu formalaşdırırsa, ikinci qrup tədbirləri onları təsərrüfatçı olmaq hərəkatinə yönəldir. Məktəblilərdə iqtisadi təfəkkürü iqtisadi mövzularda oxunan məruzə, əxlaqi söhbətlər, görkəmli iqtisadçılarla təşkil edilən görüşlər, konfranslar və s. formalaşdırır. Belə tədbirlərdə məktəblilər iqtisadiyyatın nəzəri məsələlərini öyrənirlər. İkinci qrup tədbirlərdə məsələ, disputlarda, ictimai-faydalı əməkdə iştirak etmək prosesində onlarda iqtisadi tərbiyənin ən zəruri anlayışları təşəkkül tapır, məktəblilərdə qənaətçilik tərbiyəsinin sistemi yaranır.

İstər təlim prosesində, istərsə də sinifdənxaric tədbirlər zamanı iqtisadi tərbiyə sahəsində aparılan işlərin yaxşı nəticə verməsi, inandırıcı və təsirli olması üçün müəllim iqtisadiyyatla bağlı sahələrindəki mənfi halların üstündən sükutla keçməməlidir. Çünki onsuz da gənclər məktəbdəki və ümumən bütün ölkədəki böhranlı vəziyyətin, mənfi meyl və halların müxtəlif formalarının hər vasitə ilə genişləndirilməsinə səy göstərilir.

Kimya, fizika, riyaziyyat və astronomiya fənlərinin tədrisi prosesində də gənclər müvafiq iqtisadi bilik, bacarıq və vərdislər kəsb edirlər. Bu fənlər, məsələn, uşaqlara yeyinti məhsullarına, elektrik enerjisində, yanacağa qənaət etmək keyfiyyətlərini formalaşdırmaqda, lazım gəldikdə müvafiq statistik hesablamalara, konkret göstəricilərə, iqtisadi formullara istinad etməyi və düşükləri çətin vəziyyətdən səmərəli çıxış yolu tapmağı öyrətməkdə mühüm rol oynayır.

Adı çəkilən fənlər üzrə keçirilən dərslərdə gənclər dünyanın təbii-elmi mənzərəsi ilə, ölkəmizdə xalq təsərrüfatının inkişaf perspektivləri ilə, sosial, iqtisadi və mədəni həyatdakı vəziyyətlə, quruculuq işlərinin istiqamətləri ilə, həmin qanunlardan istifadə etməklə elmi-texniki tərəqqini sürətləndirmənin və kosmik fəzadan, atom enerjisindən dinc məqsədlə istifadə etməyin yolları ilə tanış olurlar.

Məktəblilərlə aparılan sinifdənkənar işlər yalnız onlarda iqtisadi təfəkkürü, qənaətçilik şüurunu formalaşdırmaqda məhdudlaşmır, onlarda mənəvi əqidənin, vətəndaşlıq borcu və dəyanətinin, milli şüur və milli ləyaqətin, Vətən torpağına, xalqına dərin məhəbbətin formalaşmasına kömək edir, məktəblilərdə həssaslığı, xeyirxahlığı, dostluğu, düzlüyü və doğruculuğu tərbiyə edir, vətəndaşlıq hissi və dünyanı vətəndaş kimi görmək qabiliyyətini inkişaf etdirir.

İqtisadi tərbiyə sahəsində məktəbdə aparılan işlərdə yaxşı nəticə əldə etmək üçün bir sıra şərtlərə riayət olunmalıdır. Onlardan ən başlıcalarını belə xülasə etmək olar:

-iqtisadi tərbiyə məsələləri üzrə görülən işlər şagirdlərin yaşına və anlaq səviyyəsinə uyğun olmaqla sistem halında həyata keçirilməlidir;

-həmin işlər region üçün səciyyəvi olan təsərrüfat sahələrini də, yerli şəraitlə bağlı iqtisadi məsələləri də əhatə etməli və uşaqları öz gücləri daxilində maddi nemətlərin istehsalında iştirak etməyə ruhlandırılmalıdır;

-tərbiyə prosesində uşaqlara aşılabilən iqtisad biliklər: a)tədris fənlərində əks etdirilmiş elmi qanunauyğunluqlardan və xalq təsərrüfatının əsaslarını, iqtisadiyyatını izah edən faktlardan, anlayışlardan irəli gəlməlidir; b)əmək prosesinin praktik əhəmiyyətini, bu prosesdə gənclərin rastlaşacaqları iqtisadi məsələlərin mahiyyətini onlara müyəssər şəkildə açmalıdır; c)pratik məşğələlərdə və müxtəlif növ sinifdən xaric tədbirlərdə tətbiq edilməklə müntəzəm surətdə zənginləşdirilməli və möhkəmləndirilməlidir.

Bütün bu şərtlərə əməl etmək-müəllimlərin ümdə vəzifələrindən olmalıdır.

Məqalənin aktuallığı: Tədris prosesində gənclərin iqtisadi bacarıqlarının formalaşdırılması onlara əldə etdikləri bilikləri praktikada tətbiq etməyi, eyni zamanda yaradıcıqlarının formalaşması və təlim keyfiyyətinin yüksəlməsinin yollarını müəyyənləşdirmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi onunla izah olunur ki, məqalədə ilk dəfə olaraq gənclərdə iqtisadi anlayışların mənimsədilməsi gənclərdə idrak fəaliyyətinin inkişafında mühüm vasitə olduğu üçün bu imkanlardan məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olaraq faydalanmaq lazımdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Məqalədə iqtisadi tərbiyə işinin təşkili ilə bağlı əksini tapmış ideyalar praktik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu fikir və ideyalardan təlim-tərbiyə prosesində, tədris resuslarının hazırlanmasında istifadə oluna bilər.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. Bədəlova Ə. Azərbaycan xalq pedaqogikası. Bakı. 2009
2. Bədəlova Ə. Qloballaşma şəraitində böyüməkdə olan nəslin milli özünüdərək tərbiyəsi. Bakı. 2013
3. Hüseynova A. Azərbaycanda innovasiya potensialının təhlili. Bakı. 2013
4. İlysoy M. Müəllimin pedaqoj ustalığı. Bakı. 2013.
5. Kəlilə və Dimnə. Bakı. 1982
6. Kazımov N. Tərbiyənin elmi pedaqoji əsasları. Bakı. 1983
7. Kazımov N., Həşimov Ə. Pedaqogika. Bakı. 1996.
8. Qurani-Kərim. Bakı. 1997
9. Quliyev T. Əməyin iqtisadiyyatı. Bakı. 2002.
10. Mustafayev R. Azərbaycan dövlətçiliyi. Bakı. 2015.
11. Ticarət iqtisadiyyatı. I hissə. Bakı. 2022.
12. Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə. Bakı. 2022.